

10. Мильнер, Б. З. Теория организаций: учебник. / Б. З. Мильнер. – Москва: Инфра-М, 2006. – 720 с.
11. Рубцов, С. В. Уточнение понятия «Бизнес-процесс» / С. В. Рубцов // Менеджмент в России и за рубежом. – 2011. – № 6. – С. 26.
12. Уткин, В. Б. Информационные системы и технологии в экономике. / В. Б. Уткин. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2003. – 355 с.
13. Хаммер М. Реинжиниринг корпорации. Манифест революции в бизнесе. / М. Хаммер, Дж. Чампи. – Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2007. – 288 с.

УДК 332.012.2

DOI

ПРОТИВОРЕЧИЯ В РЕАЛЬНОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ: ВИДЫ И ЗНАЧИМОСТЬ

РЫТОВА Н.А.,
канд. экон. наук, доцент,
**ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,**
Донецк, Донецкая Народная Республика

Уточнено, что противоположность – это свойство вещей, а тождественность их свойств является критерием идентификации тождественности вещей. Аргументировано, что противоречие – это системное свойство отношений противоположностей. Аргументировано, что контрарные противоречия являются наиболее значимыми для развития систем реальной действительности.

Ключевые слова: контрарность, контрадикторность, отношения, социальная система, противоположность, тождественность, противоречие, человеческое общество

CONTRADICTIONS IN REALITY: TYPES AND SIGNIFICANCE

RYTOVA N.A.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor,
**SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PUBLIC REPUBLIC»,**
Donetsk, Donetsk People's Republic

It is clarified that the opposite is a property of things, and the identity of their properties is a criterion for identifying the identity of things. It is argued that contradiction is a systemic property of the relationship of opposites. It is argued that counter contradictions are the most significant for the development of systems of reality.

Keywords: contrarality, contradiktory, relations, social system, opposition, identity, contradiction, human society

Актуальность. Реальная действительность представляет собой самоуправляемую систему, в которой существуют управляемые системы, среди которых наиболее сложной является социальная система человеческого общества. Поэтому в ней возникают разнообразные противоречия. Прежде всего это обусловлено многообразием противоположностей и их отношений, как проявлений бытия сущего. В любом случае противоречия являются источником развития всех системных образований из вещей и их отношений. Это положение диалектики следует из философского понимания сущности противоречий как результата отношений противоположностей. Еще К. Маркс отмечал: «Сосуществование двух взаимно-противоречащих сторон, их борьба и слияние в новую категорию составляют сущность диалектического движения» [5, С. 136]. Тем не менее, по утверждению некоторых исследователей, единства в понимании философской категории «противоречие» нет [14, С. 62; 17, С. 19]. В результате возникают неадекватности при исследовании социальных противоречий.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблема определения сущности противоречий исследовалась Гераклитом, Аристотелем, И. Кантом, Г. Гегелем, К. Марксом и другими учеными путем анализа взаимоотношений противоположностей в их единстве. Сегодня существует два понимания противоречий как объекта исследования диалектическое и формально-логическое. Диалектическое понимание касается всей реальной действительности, а формально-логическое возникает в процессе ее познания, где возникают противоречия между суждениями умозаключениями, как результата рефлексии человеческих индивидуумов. Тем не менее, есть расхождения и в таком понимании противоречий.

Например, в работе [10, С. 79] констатируется, что «формальная логика отрицает противоречия в мышлении, поскольку они отсутствуют в объективной действительности,

диалектика как логика, напротив, исходит из их наличия в содержании мышления, поскольку они присущи объективной действительности». Далее, в этой же работе: «С точки зрения марксистско-ленинской философии диалектическое противоречие есть по существу опосредованное промежуточными ступенями отношение различий и противоположностей, взятых в одно и то же время, в одном и том же отношении, в то время как формально-логическое противоречие есть непосредственное отношение исключаящих друг друга противоположных утверждений» [10, С. 87]. Утверждается, что понятие «противоречие» целесообразно рассматривать с точки зрения формальной логики [12]. В другой работе обосновывается, что диалектическое противоречие следует интерпретировать, «как особый вид нелогического противоречия, который не нарушает никаких законов формальной логики и, кроме того, совместим с основными результатами теории катастроф» [16, С. 65], однако являются ли такие утверждения взаимоисключающими?

Несомненно, формальная логика является инструментом метафизического подхода к познанию. Например, в работе [11, С. 93] указывается, что «вопрос об отношении диалектики к формальной логике решался до последних лет в общем так: формальная логика и диалектика враждебны и непримиримы. Несомненно, такое решение ошибочно. В основе его лежит исторически обусловленное, но неправильное понимание сущности и задач формальной логики. Формальная логика считалась особым «способом мышления», противоположным «диалектическому способу мышления», «метафизическим способом мышления» и «методом исследования действительности», противоположным диалектическому методу. В общем, формальная логика отождествлялась с метафизической логикой». Но еще К. Маркс отмечал, что «сосуществование двух взаимно-противоречащих сторон, их борьба и слияние в новую категорию составляют сущность диалектического движения» [5, С. 136]. То есть, формальная логика в совокупности с диалектикой является средством познания реальной действительности и противоречий в ней.

Очевидно, в результате синтеза формальной логики и диалектики сформировалось определенное понимание категории «противоречие». Например, противоречие «это особого рода

отношение отношение между противоположными (т.е. взаимосвязанными и в то же время существенно различающимися, взаимоисключающимися) сторонами, свойствами предмета. ... Существование противоречия связано с многообразием элементов единого целого. Всякое несоответствие, рассогласованность в его структуре означают возникновение противоречия» [9]. Противоречие также определяется как «диалектическое, взаимодействие противоположных, взаимоисключающих сторон и тенденций предметов и явлений, которые вместе с тем находятся во внутреннем единстве и взаимопроникновении, выступая источником самодвижения и развития объективного мира и познания» [21, С. 545].

Обобщая существующие определения, некоторые исследователи утверждают, что «наиболее распространенным является определение диалектического противоречия как двойственного отношения между сторонами, свойствами, тенденциями внутри целого, когда они взаимно предполагают и взаимно отрицают друг друга как отношения единства и борьбы противоположностей» [14, С. 62]. По сути, в любом определении противоречие связано отношениями противоположностей в их единстве. Такие отношения, как правило, определяются в виде борьбы противоположностей. Но в чем заключается сущность этой категории?

В Новой философской энциклопедии института философии РАН определения категории «противоположность» нет. В Философском энциклопедическом словаре под редакцией Л.Ф. Ильичева противоположность это «один из двух «борющихся» моментов конкретного единства, которые являются сторонами противоречия» [21, С. 543]. Но, что такое «момент конкретного единства» в многообразии проявлений бытия сущего? В философско-терминологическом словаре А.Ф. Малышевского противоположность это «предмет или явление, полностью расходящееся со сравниваемым, совершенно с ним не сходное» [4]. В бытие сущем предметом или явлением выступают вещи и их отношения. Но являются ли они противоположностями?

В терминологическом словаре-справочнике под редакцией В.А. Степановича под противоположностями понимаются «стороны, тенденции целого изменяющегося предмета, которые одновременно взаимоисключают и взаимодополняют друг друга»

[18]. Противоположность это «философская категория, отражающая свойства сторон, черт и т.д., которые в единстве дополняют, отрицают, обуславливают друг друга» [2]. Возникает вопрос, «стороны», «тенденции», «черты» чего? Если вещей и отношений бытия сущего, то это их свойства.

Таким образом, противоположность одновременно трактуется как вещь, отношения и их свойства. Это затрудняет определение противоположностей и, следовательно, противоречий, особенно в социальных системах, которые образуют не только индивидуумы человеческого общества, но и другие живые формы бытия сущего, которые в той или иной мере обладают сознанием и образуют свои социальные системы. В любом случае все виды противоречий в реальной действительности значимы, но мера их значимости разная.

Цель статьи. Уточнить онтологическую сущность категорий «противоположность» и «противоречие» и на этой основе определить сущность, виды и критерий значимости противоречий в реальной действительности.

Изложение основного материала исследования. Онтологические знания о реальной действительности изначально формируются на основе философского изучения проявлений бытия сущего. Категории философии являются результатом метафизического познания, но взаимосвязь между ними устанавливается через диалектику отношений парных категорий. С этой точки зрения в работе [22] противоположности определяются, как «парные, взаимосвязанные друг с другом, но взаимоисключающие и разнонаправленные сущности, и именно в силу этого взаимоисключения предполагающие наличие друг друга в рамках некоторого единого основания». В бытие сущего таким основанием являются вещи и их отношения.

В реальной действительности вещей с совершенно одинаковыми свойствами не существует, но во всей совокупности свойств одной вещи можно найти как одинаковые, так и противоположные свойства, присущие другой вещи. Очевидно, свойства вещей определяют их сущность. Например, в Энциклопедическом словаре под редакцией А.А. Ивина «сущность совокупность таких свойств предмета, без которых он неспособен существовать и которые определяют все остальные его свойства» [19].

«Предмет категория, обозначающая некоторую целостность, выделенную из мира объектов в процессе человеческой деятельности и познания. Понятие предмета часто употребляют в менее строгом смысле, отождествляя его с понятием объекта или вещи» [8, С. 329]. Очевидно, целостность, как объект деятельности или познания, – это определенная совокупность вещей и их отношений, где свойства отношений определяются свойствами вещей. Тогда *противоположность – это свойство вещей*.

Не вызывает сомнения, что у разных вещей могут быть противоположные свойства. Но могут ли в самой вещи существовать противоположные свойства? Согласно закону исключенного третьего Аристотеля вещь не может обладать противоположными свойствами. Очевидно, в этом случае присутствует метафизический подход, где противоположности несовместимы друг с другом. Но любая сложная вещь состоит из более простых вещей, где есть такие, которые не могут существовать самостоятельно. Однако «необходимо отличать внешние противоположности от внутренних. Для внешних противоположностей характерна более или менее четкая разделенность, поляризация сторон отношения, для внутренних – свойственна пространственная совмещенность» [6, С. 307].

С точки зрения диалектики вполне логично, что противоположности являются парными свойствами вещей. В диалектике утверждается закон их единства и борьбы. Этот закон является способом «онтологизации противоречий и противоположностей», а под «многозначным термином «единство» здесь обозначается такое взаимодействие противоположностей, которое направлено на взаимное поддержание их существования, а не на взаимное уничтожение» [7, С. 19-20]. То есть парные противоположности не являются взаимоисключающими, как заявляется, например, в терминологическом словаре-справочнике под редакцией В.А. Степановича [18] и в работе [22]. Они едины, но противоположны по сущности, что следует из материальных и нематериальных свойств вещей, но в каждой из них существуют свои материальные и нематериальные противоположности.

Вполне очевидно, что только наличие противоположностей обуславливает превращение одних вещей в другие. В диалектике «превращение одного предмета в другой при одновременном

переходе первого на положение подчиненного и преобразование элемента в составе второго» называется снятием и отражает сущность категории отрицания [20, С. 405]. То есть противоположности – это парные взаимоотрицающие свойства вещей.

Разнообразные свойства вещей определяет многообразие их форм в реальной действительности. Если они связаны отношениями, то их совокупность образует систему вещей и их отношений. Понятие системы относительно, поскольку одна система может включать различные совокупности вещей и их отношений, что обеспечивает их интегративную целостность в реальной действительности. В результате в реальной действительности не существует внесистемных вещей и их отношений. Поскольку свойства отношений определяются свойствами вещей, то существуют взаимоотрицающие свойства отношений. Они возникают в результате действия диалектического закона единства и борьбы противоположностей, и трактуются как противоречия [13; 14; 23]. То есть, противоречие – это системное свойство отношений противоположностей, как тождественных взаимоотрицающих свойств вещей.

Из внешних и внутренних противоположностей следуют соответствующие противоречия в отношениях между вещами и в самой вещи. В работе [1, С. 63] утверждается, что такая «пространственная раздельность свойственна, на наш взгляд, лишь внешним формам проявления и существования противоречия (и здесь имеет смысл говорить о «сторонах» противоречия), но не сущностному его уровню ... противоречие в более узком и специфическом значении может быть отнесено к определенному классу рефлексивных отношений оно выступает как отношение вещи к самой себе, причем как отношение самоотрицания, как самоотрицательность вещи» [1, С. 63]. То есть существуют внешние противоречия в системе вещей и их отношений и внутренние противоречия в отношениях вещи к самой себе.

Противоречие обычно «выступает в паре с отношением соответствия (гармонии, согласия). Если противоречие – источник борьбы противоположностей, то соответствие – движущая сила их единства» [7, С. 20]. Но гармония может быть или не быть, а единство и борьба противоположностей существует, которые являются «необходимым условием» противоречия. Кроме того

«абсолютно устойчивого соответствия ни в одном реальном предмете нет, постольку противоречие носит универсальный характер, и мир находится в постоянном изменении и развитии» [9]. Очевидно, что развитие может быть разным, и в любом случае связано с изменением свойств вещей и их отношений в реальной действительности.

В свою очередь развитие трактуется как «высший тип движения и изменения в природе и обществе, связанный с переходом от одного качества, состояния к другому, от старого к новому» [8, С. 397]. Но новое качество и состояние не обязательно может быть лучше старого. Тем не менее, оно получено в результате изменения старого качества и состояния. В любом случае существуют источники и движущая сила развития.

В работе [6, С. 307] утверждается, что существует более глубокие, чем противоречие, причины движения и развития. В результате движения происходит развитие свойств вещей и их отношений. При этом движение определяется, как «способ существования материи, её всеобщий атрибут» [21, С. 138]. Здесь под материей понимается «бесконечное множество всех существующих в мире объектов и систем, субстрат любых свойств, связей, отношений и форм движения» [21, С. 354]. То есть это реальная действительность, где все вещи и их отношения могут существовать только в движении, необходимым условием которого являются их взаимоотрицающие свойства. Как противоположности, они, в свою очередь, являются «необходимым условием» противоречия. Тогда, противоположности, как тождественные взаимоотрицающие свойства вещей, являются источником движения и развития систем реальной действительности, а противоречия в их отношениях выступают движущей силой.

В работе [6, С. 307] косвенно утверждается, что для развития наиболее значимы внутренние противоположности: «Совокупное изменение предмета – это всегда результат взаимодействия внешних и внутренних детерминант, но определяющая роль принадлежит внутренним детерминантам». Возможно, с этим стоит согласиться, поскольку противоречия в отношениях вещи к самой себе являются определяющими для ее свойств, от которых зависят свойства отношений с другими вещами, где возникают внешние противоречия. Тем не менее, с диалектической точки зрения вполне очевидно, что внешние отношения между вещами

также оказывают влияние на отношения вещи к самой. Поэтому утверждение о приоритетной значимости внутренних противоречий сомнительно.

С точки зрения марксистской теории существует множество как внутренних, так и внешних антагонистических (неразрешимых) и не антагонистических противоречий, как социальных противоречий. Но в реальной действительности существуют и другие противоречия. В любом случае они являются результатом действия закона единства и борьбы противоположностей. Различают контрадикторные (от лат. *contradictorius* – противоречащий) и контрарные (от лат. *contrārius* – противоположащий) противоположности. Например, в работе [15, С. 221] указывается, что «два отличных друг от друга объекта, между которыми нет границы в качестве чего-то третьего, представляют собой множество, элементы которого являются контрадикторными противоположностями», а «границу можно определить только в контрарном, а не в контрадикторном множестве».

«Контрарные противоположности ... возникают в результате деления упорядоченного класса объектов на три подкласса (напр., углов на острые, прямые и тупые; признаков на единичные, особенные и всеобщие). Крайние члены этого ряда, обладающие наибольшим и потому законченным различием, называют контрарными противоположностями. Их критериальное отличие от контрадикторных наличие переходного, промежуточного подкласса: между острыми и тупыми углами прямых, между единичными и всеобщими признаками особенных и т.д.». [7, С. 19]. Такая геометрическая интерпретация видов противоположностей не противоречит тезису Г.В. Лейбница, о том, что две вещи не могут быть совершенно тождественными, они всегда должны отличаться [3]. В многообразии их свойств и свойств их отношений могут быть одинаковые и противоположные контрарные и контрадикторные свойства (рис. 1).

Таким образом, сущность противоречий проявляется в свойствах внешних отношений между вещами и внутренних отношениях в самой вещи, что является следствием единства и борьбы тождественных взаимоотрицающих свойств вещей, как контрарных и контрадикторных противоположностей в системе реальной действительности. Очевидно, с этой точки зрения

целесообразно различать внешние и внутренние, контрарные и контрадикторные противоречия (рис. 2).

Рис. 1. Геометрическая интерпретация видов свойств вещей и их отношений [составлено автором]

Рис. 2. Сущность и виды противоположностей и противоречий [составлено автором]

Поскольку реальная действительность – это система взаимосвязанных отношениями вещей, то все их свойства, в том числе контрарные и контрадикторные противоположности, системно взаимосвязаны. Для развития этой системы значимость системных противоречий разная. «В системе взаимодействующих противоречий «одни выражают борьбу внутренних сил в предмете (внутренние противоречия), другие характерны для связей с другими предметами (внешние противоречия). Среди внутренних противоречий есть главные, основные, ведущие, непосредственно связанные с сущностью предмета, и не основные, второстепенные, зависимые от основных и лежащие как бы на периферии его развития» [9]. Вполне логично, что это справедливо и для внешних противоречий. Но в любом случае возникает вопрос об их значимости для развития систем реальной.

Если исходить из того, что все многообразие свойств вещей сводится к одинаковым и противоположным контрарным и контрадикторным свойствам (рис. 2), то вполне логично, что диаметрально противоположные свойства определяют «главные, основные, ведущие, непосредственно связанные с сущностью предмета» контрарные противоречия. Остальные относятся к менее значимым контрадикторным противоречиям.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, противоположности – это парные взаимоотрицающие свойства вещей, тождество которых заключается в диалектическом единстве этих свойств, а противоречие – это системное свойство отношений противоположностей. При этом в реальной действительности в силу объективной открытости естественных систем существуют внешние противоположности и противоречия в системе вещей и их отношений и внутренние – в отношениях вещи к самой себе.

В многообразии свойств вещей и свойств их отношений существуют одинаковые и противоположные свойства, где контрарные свойства вещей являются прямо противоположными, а остальные – контрадикторными противоположностями. Они определяют соответствующие противоречия в отношениях между вещами. При этом противоположности являются источником движения и развития систем реальной действительности, а противоречия движущей силой этих процессов.

Список использованных источников

1. Вьяккерев Ф. Ф. Предметное противоречие и его теоретический «образ» / Ф. Ф. Вьяккерев // Диалектическое противоречие. – М.: Политиздат, 1979. – 343 с. – С. 59-77.
2. Краткий энциклопедический словарь философских терминов / П. В. Кикель, Э. М. Сороко. – 2-е изд. – Минск : БГПУ, 2008. – 266 с.
3. Лейбниц Г. В. Новые опыты о человеческом разумении. Сочинения в 4-х т. / Г. В. Лейбниц. – М.: Мысль, 1983. – Т. 2. – 686 с.
4. Малышевский А. Ф. Философско-терминологический словарь / А. Ф. Малышевский. – Калуга: Издательский педагогический центр «Гриф», 2004. – 330 с.
5. Маркс К. Сочинения: в 30 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Изд. 2-е. – М.: Госполитиздат. – Т. 4. – 1955. – 615 с.
6. Материалистическая диалектика в 5-ти томах. Т. 1: Объективная диалектика / Под общ. ред. Ф. В. Константинова и В. Г. Марахова. – М.: Мысль, 1981. – 376 с.
7. Новая философская энциклопедия: в 4 т. Том 2 / Ин-т философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Степин. – 2-е изд., испр. и допол. – М.: Мысль, 2010. – 636 с.
8. Новая философская энциклопедия: в 4 т. Том 3 / Ин-т философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Степин. – 2-е изд., испр. и допол. – М.: Мысль, 2010. – 694 с.
9. Новейший философский словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://novejshij-filosofskij-slovar.slovaronline.com/960>.
10. Оруджев З. М. Формально-логическое и диалектическое противоречия. Различие структур / З. М. Оруджев // Диалектическое противоречие. – М.: Политиздат, 1979. – 343 с. – С. 78-95.
11. Поварнин С. И. Диалектика и формальная логика / С. И. Поварнин // Сб. статей «Вопросы диалектики и логики»; Вып. 2. – Л.: Ленинградский университет, 1971. – С. 93-96.
12. Поппер К. Что такое диалектика? [Электронный ресурс] / К. Поппер. – Вопросы философии. – 1995. – № 1. – С. 118-138. – Режим доступа: <http://philosophy1.narod.ru/www/html/library/vopros/50.html>.

13. Розенталь М. М. Вопросы диалектики в «Капитале» Маркса / М. М. Розенталь. – М., 1955. – 424 с.
14. Рязанова О. Е. Горизонты протоимпрессии противоречий экономических интересов / О. Е. Рязанова // Горизонты экономики – 2018, № 5 (45). – С. 62-68.
15. Сагатовский В. Н. Основы систематизации всеобщих категорий / В. Н. Сагатовский. – Томск: Изд-во ТМИ, 1973. – 432 с.
16. Светлов В. А. Диалектика Гегеля: приобретение рациональности / В. А. Светлов, Н. М. Сидоров Н. М. – Социально-политические науки, 2018. – № 5. – С. 65-71.
17. Сидоренков А. В. Внутригрупповые противоречия, конфликты и эффективность групп в организации: монография / А. В. Сидоренков, О. Ю. Шипитько. – Ростов н/Д: Мини Тайп, 2017. – 216 с.
18. Философия. Философия и методология науки (понятия, категории, проблемы, школы, направления): терминологический словарь-справочник [Электронный ресурс] / сост. В. А. Степанович, А. В. Климович; под общ. ред. В. А. Степановича. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. – 277 с. – Режим доступа: <https://terme.ru/slovari/filosofija-i-metodologija-nauki-ponjatija-kategorii-problemy-shkoly-napravlenija-terminologicheskii-.html>.
19. Философия: Энциклопедический словарь [Электронный ресурс] / Под ред. А. А. Ивина. – М.: Гардарики, 2004. – 1072 с. – Режим доступа: <http://philosophy.niv.ru/doc/dictionary/encyclopedic/articles/1230/suschnost.htm>.
20. Философский словарь / Под ред. И. Т. Фролова. – М.: Республика, 2001. – 719 с.
21. Философский энциклопедический словарь [Электронный ресурс] / гл. ред. Л. Ф. Ильичев, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалев, В. Г. Панов. – М.: Сов. Энциклопедия, 1983. – 840с. – Режим доступа: <http://philosophy.niv.ru/doc/dictionary/philosophical/index.htm>
22. Швырев В. С. Противоположности / В. С. Шнырев // Гуманитарный портал: Концепты [Электронный ресурс] // Центр гуманитарных технологий, 2002-2022 (последняя редакция: 09.03.2022). – Режим Доступа: <https://gtmarket.ru/concepts/7355>.
23. Штракс Г. М. Социальное противоречие / Г. М. Штракс. – М.: Мысль, 1977. – 158 с.